
НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 338.23

DOI 10.5281/zenodo.11235737

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В РАМКАХ МИНИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

REVIEW OF MODERN AND PROMISING METHODS FOR PROCESSING AND DISPOSAL OF MUNICIPAL SOLID WASTE AS PART OF MINIMIZING THE FORMATION OF GREENHOUSE GASES

СЕДЛЯРОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ,

доктор технических наук, доцент,

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

ЗУБАКИНА АННА СЕРГЕЕВНА,

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство).

SEDLYAROV OLEG IVANOVICH,

Doctor of Engineering Sciences, Associate Professor,

Kosygin Russian State University (Technologies, Design, Art).

ZUBAKINA ANNA SERGEEVNA,

Kosygin Russian State University (Technologies, Design, Art).

В статье определены наиболее эффективные методы компостирования твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов, включающие строчное компостирование (windrow composting), компостирование в закрытых реакторах (in-vessel composting) и использование анаэробных установок. Приведены и охарактеризованы 5 лучших европейских моделях обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов. Обосновывается идея о том, что внедрение современных методов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов позволит осуществить полномасштабную трансформацию сферы обращения твердых коммунальных отходов в России и внедрить принципы циклической экономики и расширенной ответственности производителя, которые должны привлечь население к раздельному сбору мусора, а бизнес к минимизации образования отходов и заинтересованности в их переработке, а также внедрить пятиступенчатую иерархию обращения с отходами.

The article identifies the most effective methods of composting municipal solid waste within the framework of minimizing the formation of greenhouse gases, including line composting (windrow composting), composting in closed reactors (in-vessel composting) and the use of anaerobic

plants. The 5 best European models for the treatment and disposal of municipal solid waste in the framework of minimizing the formation of greenhouse gases are presented and characterized. The idea is substantiated that the introduction of modern methods of processing and disposal of solid municipal waste within the framework of minimizing the formation of greenhouse gases will allow for a full-scale transformation of the sphere of solid municipal waste management in Russia and introduce the principles of a cyclical economy and extended producer responsibility, which should attract the population to separate garbage collection, and business to minimize waste generation and interest in their recycling, as well as to introduce a five-step hierarchy of waste management.

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, методы, обработка, захоронение, технологии, минимизация образования парниковых газов.

Key words: municipal solid waste, methods, processing, disposal, technologies, minimizing the formation of greenhouse gases.

Введение.

В последние годы большое внимание уделяется глобальной проблеме накопления твердых коммунальных отходов. Согласно статистике мировых стран, третья часть них заканчивает свой путь в мусорных контейнерах [1]. Твердые коммунальные отходы представляют серьезную проблему для мировой экономики и окружающей среды. Такая ситуация влияет и на изменения климата, поскольку избыточное производство использует огромное количество водных и земельных ресурсов, а также значительные средства на энергетику и транспортировку [2]. С ростом населения Земли проблема будет только усложняться. Следует отметить, что в Российской Федерации доля накопления твердых коммунальных отходов выше, чем в ведущих странах мира. К сожалению, Россия сегодня входит в список стран с высоким уровнем накопления твердых коммунальных отходов. Более 11-13 млн т бытового мусора ежегодно вывозится на 6700 специализированных полигонов, которые занимают 9 тыс. га и содержат около 40 млрд тонн отходов [3]. По оценкам Евростата, общий объем отходов на душу населения в России в два раза больше, чем в странах-членах ЕС. Кроме того, не существует четкой статистики накопления отходов на несанкционированных мусорных свалках, которых в России только по официальным данным существует около 300000 [4]. Насчитываемых на сегодняшний день подконтрольных полигонов крайне мало для обеспечения потребностей государства, а безопасных полигонов, построенных по всем европейским нормам, единицы.

Одновременно, создавая новые мусорные полигоны вместо поиска альтернативных путей решения вопроса, мы создаем проблемы для будущих поколений. Количество отходов растет, а сама система обращения с отходами регрессирует. Сегодня в Российской Федерации практически отсутствует система переработки бытового мусора. В то время как в некоторых европейских странах переработке подлежит до 97% бытовых отходов, у нас эти показатели несколько превышают 3,0% [1]. В европейских странах современная «формула обращения с твердыми бытовыми отходами» такова: около 30% твердых коммунальных отходов перерабатываются благодаря их раздельному сбору и сортировке; 20% – перерабатывается в компост и биогаз; и около 50% - утилизируются, как правило, сжиганием на энергетические цели с выработкой тепло-, электроэнергий.

Проблемами исследования теоретических и практических аспектов обеспечения переработки и утилизации бытовых, в частности твердых коммунальных отходов, занимались такие отечественные и зарубежные ученые и специалисты: Ключникова Е.М., Орлов А.Н., Корппоо А.М., Булатов В.И., Игенбаева Н.О., Квач С.С., Нанишвили О.А. и другие. В России эта проблема осознается и активно исследуется, но ощутимых сдвигов нет, поэтому исследо-

вание ведущих мировых практик в области переработки твердых коммунальных отходов сейчас актуально. Следует отметить, что использование зарубежного опыта без его адаптации к институциональным условиям отечественной экономики невозможно, что обуславливает актуальность исследований именно в этом направлении.

Целью исследования статьи является изучение современных и перспективных методов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов.

Материалы и методы исследования.

Материалами исследования выступают научные исследования по тематике обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов. Используются методы обобщения, анализа и систематизации исследований по тематике обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов.

Результаты и их обсуждения.

В целом управление твердыми коммунальными отходами в европейских странах начинается с хорошо прописанного, детализированного, без юридических коллизий, законодательства, подкрепляемого финансовой способностью и высоким экологическим сознанием граждан [5].

Первым шагом является минимизация образования твердых коммунальных отходов. Прежде всего, следует обратить внимание на сокращение пищевых отходов. В ЕС ежегодно образуется более 88 млн. тонн твердых коммунальных отходов, а связанные с этим расходы оцениваются в 143 млрд. евро. Каждая из стран имеет свой путь решения проблемы [6-10].

Общим приоритетом европейских директив является сбор мусора, сортировка и подготовка к повторному использованию. При этом важно остановиться на 5 лучших европейских моделях обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов:

1. Согласно первой модели, отходы компостируются непосредственно на территории их образования: местные жители составляют пищевые отходы в общий компостер. Этот способ обеспечивает максимальную выгоду для климата, поскольку компост производится из местного «сырья» и применяется на месте в общественных садах и приусадебных участках, что увеличивает плодородие почв и сокращает выбросы парниковых газов, связанных с транспортом.

2. Вторая модель – это сборка «от двери до двери», которая требует тщательного отношения к сбору и сортировке твердых коммунальных отходов. В разных странах и даже регионах одного крана правила сортировки могут отличаться. Например, в некоторых районах Великобритании органические отходы нужно складывать в специальный биоразлагаемый мешок, а владельцы частных домов должны иметь отдельный бак для садового мусора.

3. Третьей моделью является открытый контейнер на улице, доступный только владельцам. В некоторых графствах Британии у каждого домовладельца есть свои мусорные баки, в которые встроены специальные чипы, считывающие информацию о мусоре и его владельце. Затем мини-компьютеры вносят в базу данных информацию о том, кому принадлежит контейнер и где он находится. Эта информация очень важна, поскольку в Великобритании штрафуют не только за то, что отходы отсортированы неверно, но и за их вес и местонахождение бака.

4. Четвертая модель – это сбор твердых коммунальных отходов и их разделенных на два потока «мокрый/сухой», где отделяются органические и неорганические отходы. Одним из примерных примеров функционирования такой модели является город Берлин. В системе раздельного сбора мусора участвует 1,4 млн берлинских домохозяйств – 83% из общего числа. Люди сортируют мусор добровольно, ими двигает экологическое сознание.

5. Пятая модель – это открытый контейнер, где, даже если органические отходы разделены, существует много неправильных остатков, и получается компост очень низкого качества.

Анализ проведенных исследований системы управления твердых коммунальных отходов по различной схеме сбора органических веществ показал, что модель сбора пищевых отходов «от двери до двери» позволяет получить самый качественный компост, привлечь к сбору максимальное количество жителей и поэтому наиболее эффективна [8].

Третьим приоритетом европейских директив является переработка твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов. На сегодняшний день существует 3 основные технологии промышленной переработки органических, в частности пищевых отходов: строчное компостирование, компостирование в закрытых реакторах, анаэробная переработка [9]. Для первых двух необходим кислород, для третьих – нет. По мере того как усложняется технология переработки, растут затраты, но также растут возможности технологии и ценность материала на выходе. Компостирование – это биологическое разложение органической фракции твердых коммунальных отходов, переработка органических отходов в однородную коричневую труху без запаха, способную улучшать свойства почвы. Она заключается в ускорении естественных процессов разложения и может включать до 30% твердых коммунальных отходов (остатки пищи, трава, навоз, картон, опилки).

Компостирование органических отходов является обычной практикой в странах Европейского союза и включает стандартизированную технологию. Если есть необходимость в компосте, а производство биогаза нерентабельно и не позволяет запустить объект энергохозяйства, то целесообразно использовать технологию промышленной или открытой биотермической переработки органических отходов. Компостирование распространено почти во всех странах ЕС, поскольку позволяет получать органические удобрения из отходов. Распространенные технологии включают как простое компостирование, осуществляемое непосредственно домохозяйствами, так и операции, требующие использования сложных технологических комплексов.

Важно отметить, что эффективность системы компостирования твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов зависит от соответствия выбранной технологии существующим условиям (климат, состав отходов и т.п.).

1. Строчное компостирование (*windrow composting*), делится на подкатегории:
 - 1) Компостные ряды, которые перемешиваются автоматически;
 - 2) Аэрированные компостные ряды;
 - 3) Аэрированные ряды с синтетическим покрытием.

После окончания активной стадии любого из трех приведенных типов компостирования начинается стадия вызревания, которая длится 3-6 недель. Далее материал просеивается для удаления посторонних частей (пластик, стекло и т.д.).

2. Компостирование в закрытых реакторах (*in-vessel composting*). Материал загружается постепенно в реактор, внутри которого производится перемешивание материала и постоянная подача кислорода. Процедура требует строгого контроля над уровнем влажности и кислорода. При необходимости материал увлажняется. Применяется в условиях ограниченности земельных ресурсов. Аэрация производится с помощью подачи горячего воздуха.

3. Анаэробные установки. В Европе предпочтение отдают компостированию с помощью бескислородного, анаэробного, сбраживания. Из биогаза, образующегося в результате анаэробного сбраживания, можно генерировать электроэнергию. Анаэробное сбраживание – процесс, при котором органическая масса разлагается под влиянием микроорганизмов в условиях отсутствия (или минимального присутствия) кислорода. Существует несколько параметров, определяющих успешность процесса: соотношение азота и углерода, уровень кис-

лотности, размер частей вещества, температура, масса летучих твердых органических веществ. Анаэробная переработка может протекать при высоких (55 °С и выше) и низких (30–35 °С) температурах. Преимущества первого варианта – большие объемы материала, производство большого количества метана, эффективная ликвидация патогенных веществ, личинок.

Второй вариант позволяет лучше контролировать процесс переработки, но при этом требуется меньшее количество материала, меньшее количество метана выделяется и нужно дополнительно обрабатывать материал для удаления патогенов. Анаэробный дигестат (сухая часть прошедшего переработку вещества) производится с помощью отжима субстанции. Жидкая фракция может быть использована для стабилизации влажности последующих циклов переработки или в качестве жидкого удобрения. Сухой дигестат может быть использован далее для создания компоста (необходим этап строчного компостирования или компостирования в закрытых реакторах – безаэробное компостирование). Анаэробные установки дорогие, поэтому часто для их нормального функционирования требуется государственное субсидирование (подобные программы предусмотрены в ЕС). Одна из самых привлекательных сторон такой переработки – возможность генерировать электротенергию, соответствующую программе ЕС по увеличению доли возобновляемых источников в электрогенерации. Анаэробная ферментация пищевых отходов признается экологическим законодательством государств ЕС более приемлемым методом их утилизации. По сравнению с компостированием, эта технология позволяет предотвратить выбросы в атмосферу парниковых газов – двуокиси углерода и метана, а также дополнительно производить из пищевых продуктов зеленую электротенергию, тепло или моторное топливо – биометан. В анаэробных установках Бельгии компостируется более 23% твердых коммунальных отходов. Компостирование преимущественно производится в небольших установках мощностью 20000 – 65000 тонн в год.

Большинство установок аэробного компостирования также рассчитаны на получение биогаза, используемого для выработки электротенергии. Одним из мировых лидеров технологии превращения пищевых отходов в энергию является Великобритания. По оценкам британского правительства, в среднем подобный завод производит энергию в размере 200 кВт·ч с одной тонны мусора. В Британии эту технологию используют несколько сотен заводов. Они способны снабжать энергией более полумиллиона домов. Некоторые мусоровозы в городах Британии также работают на электричестве, полученном благодаря мусору.

В рамках программы по уменьшению площади свалок, окружающих город, правительство Лондона заключило договор с авиакомпанией British Airways. Британский авиаперевозчик British Airways будет заправлять часть своих летающих в США самолетов биотопливом. Сырьем для топлива станут такие отходы, как подгузники, пластиковые контейнеры для еды и обертки от шоколадок. Также, одними из первых авиакомпаний, заявивших о намерении использовать биотопливо на регулярных рейсах, стали немецкая Lufthansa, нидерландская KLM и финская Finnair. Особое внимание этому вопросу уделяют в странах Северной Европы, где традиционно на защиту окружающей среды уходит много усилий. В частности, один из крупнейших поставщиков топлива – компания Air BP – предлагает заправку самолетов биотопливом в аэропортах Бергена, Осло (Норвегия) и Хальмстад (Швеция). Последний из методов обращения с отходами это захоронение отходов на свалках. Но этот метод очень ограничен в использовании для большинства стран ЕС. Директива по наземным свалкам также обязывает страны-члены уменьшать количество органического мусора, напоминаящего наземные свалки и сокращать количество полигонов. В Польше на одном из рекультивированных полигонов была сделана детская площадка для обучения детей обращению с отходами. Германия от широкого использования полигонов отказалась еще в 2005 году, а из 300 существующих полигонов только половина продолжает работать – в ограниченном режиме. Директивы о захоронении отходов, принятые в Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Италии,

Норвегии и ряде других стран, вообще запрещают или ограничивают захоронение на полигонах биоразлагаемых/органических отходов.

Выводы.

В статье проведен обзор современных и перспективных методов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов в ведущих странах мира.

Показано, что наиболее эффективные методы компостирования твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов включают строчное компостирование (*windrow composting*), компостирование в закрытых реакторах (*in-vessel composting*) и использование анаэробных установок. В Европе предпочтение отдают компостированию с помощью бескислородного, анаэробного, сбраживания. Из биогаза, образующегося в результате анаэробного сбраживания, можно генерировать электроэнергию.

Внедрение современных методов обработки и захоронения твердых коммунальных отходов в рамках минимизации образования парниковых газов позволит осуществить полномасштабную трансформацию сферы обращения твердых коммунальных отходов в России и внедрить принципы циклической экономики и расширенной ответственности производителя, которые должны привлечь население к раздельному сбору мусора, а бизнес к минимизации образования отходов и заинтересованности в их переработке, а также внедрить пятиступенчатую иерархию обращения с отходами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ключникова Е.М., Орлов А.Н., Корппоо А.М. Индустрия переработки твердых коммунальных отходов на пути к "зеленому" росту // ЭКО. 2022. №8 (578). С. 67-88.
2. Коробка Л.Е. Правовые проблемы экологической информации при обращении с твердыми коммунальными отходами // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2023. №3 (103). С. 183-192.
3. Булатов В.И., Игенбаева Н.О., Квач С.С., Нанишвили О.А. Углеводороды и общество: проблемы взаимодействия и экологической оптимизации в условиях глобального потепления (на начало 2022 г.) // Бюллетень науки и практики. 2022. №6. С. 78-88.
4. Мелех Д.В., Михалевич Р.В., Наркевич И.П. Использование твердых коммунальных отходов в качестве альтернативных видов топлива для сокращения выбросов парниковых газов в секторах «энергетика» и «отходы» Республики Беларусь // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. 2021. №2 (247). С. 205-212.
5. Потравный И.М., Баах Д. Энергетическая утилизация твердых коммунальных отходов в контексте низкоуглеродного развития // Управленческие науки. 2021. №3. С. 6-22.
6. Старостина В.Ю., Кристенсен Т.Х. Оценка жизненного цикла систем управления муниципальными отходами // XXI век. Техносферная безопасность. 2022. №2 (26). С. 142-150.
7. Al-Shara N.K., Sher F., Iqbal S.Z., Curnick O., Chen G.Z. Design and optimization of electrochemical cell potential for hydrogen gas production // Journal of Energy Chemistry. 2021. No. 52. pp. 421-427.
8. Al-Shara N.K., Sher F., Iqbal S.Z., Sajid Z., Chen G.Z. Electrochemical study of different membrane materials for the fabrication of stable, reproducible and reusable reference electrode // Journal of Energy Chemistry. 2020. No. 49. pp. 33-41.
9. Amaral C., Pedro M.I., Ferreira D.C., Marques R.C. Performance and its determinants in the Portuguese municipal solid waste utilities // Waste Management. 2022. No. 139. pp. 70-84.
10. Angouria-Tsorochidou E., Teigiserova D.A., Thomsen M. Limits to circular bioeconomy in the transition towards decentralized biowaste management systems // Resources, Conservation and Recycling. 2021. No. 164 (2021). Art.105207. URL: https://www.researchgate.net/publication/344742101_Limits_to_circular_bioeconomy_in_the_transition_towards_decentralized_biowaste_management_systems.

© Седяров О.И., Зубакина А.С., 2024.